

Texnologiya darslarida robototexnikani samarali o'rgatish

Anarkulova Barno Raxmatovna

Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar XTBga qarashli

2- umumiy o'rta ta'lim maktabining texnologiya fani oqituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'limda xususan texnologiya darslarida o'quvchilarni robototexnikaga qiziqtirish va robototexnikani samarali o'rgatish haqida fikr bildirildi.

Kalit so'zlar: robot, bozor, texnika, pult, lazer, texnologiya, dasturlash, robototexnika, elektronika

Harakatlar strategiyasi asosida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-martdagi "Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida"gi 140-sonli, 2017-yil 6-aprelda "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-sonli Qarorlari qabul qilinganligi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish hamda uzviylikini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etmoqda. Umumiy o'rta va o'rta

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorning qabul qilinishi ta'lim tizimini tubdan modernizatsiya qilinayotganligidan dalolat beradi, deb o'ylaymiz.

Hozirgi kunga kelib deyarli barcha fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsion texnologiyalaridan keng qo'llanilib kelinmoqda. Texnologiya fani darslari maktabdagi boshqa fanlar uchun umumiy didaktik tamoyillarni qo'llashda, uning o'ziga xos xususiyatlari ham mavjud. O'quvchilar bilish faoliyati bilangina emas, balki yaratish faoliyati bilan ham shug'ullanadilar. Texnologiya fani mehnat qurollari, jarayonlari oddiy o'rganish obyekti sifatida emas, balki o'quvchilar amaliy ishlarini faollashtiruvchi ko'rsatmalilik vositasi, didaktik material, ta'limning texnik vositasi sifatida xizmat qiladi. Texnologiya fanini o'qitish jarayonida ta'limning zamonaviy metodlari, pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos jihatlari bor.

Dars jarayonini tashkil etishda innovatsion texnologiyalarning mavqeyi kun sayin ortib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bugungi ta'limning imkoniyatlarini yanada kengaytirib kelmoqda. Hozirgi kunga kelib istalgan joydan turib istalgan ilm maskaniga xohlagan vaqtda zamonaviy texnologiyalar asosida o'qish imkoniyatini bermoqda. Bu esa An'anaviy ta'limdan farqli o'laroq ham vaqtni ham xarajatni kamaytirishiga erishilib ta'lim jarayonini sezilarli darajada rivojlanishiga olib kelmoqda.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Umumta'lim maktablarida dars jaroyonida multemedia vositalari va interfaol doskadan foydalanishning o'quvchilar uchun afzalliklari shundan iboratki: o'quvchilarning taassurotlarini boyitishga, ma'lumotlarni o'zlashtirish tezligini oshirish; o'qituvchining ish unumdorligini oshirish va ortiqcha xarajatlardan holi bo'lishiga; virtual laboratoriyalar orqali laboratoriyalarni bajarish imkonini bajaradi: o'rganishni tezligini oshirish vaqtni kamaytirish; ko'proq darsda ko'rsatib namoyish qilib dars o'tish, bu materialni to'liq anglashga va yaxshiroq yodlashga hissa qo'shadi.

Bugun jahon mehnat bozorida texnologik yo'nalishdagi muhandis-mutaxassilarga talab har qachongidan ham ortgan. Texnika asri talablariga javob beradigan kadrlar avlodini shakllantirish uchun yurtimizda keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Nazariy bilimlarini amaliy boshqaruvga yo'naltiradi. O'quvchilar bu darslarda individual yasash ishlarida ham, jamoa bo'lib topshiriqlarni bajarayotganida ham mexanikaning asoslarini tushunib yetadi va tahlil qilish qobiliyati rivojlanadi.

Bugungi kunda Ta'lim vazirligining dolzarb masalasi - ta'lim robototexnikasini maktab intizomlari qatoriga kiritish. Bu rivojlanishning muhim sohasi hisoblanadi. Texnologiya darslarida bolalar texnologiya va dizaynning zamonaviy rivojlanish sohasi haqida tasavvurga ega bo'lishlari kerak, bu ularga

o'zlari ixtiro qilish va qurish imkoniyatini beradi. Hamma talabalarning muhandis bo'lishlari shart emas, lekin hamma imkoniyatga ega bo'lishi kerak.

Aslida texnikaga qiziqmagan bolaga ham akvariumning termoregulyatori, mashinani to'xtatayotgan tormoz, 3D printer, televizorni boshqaradigan pult, lazerli keskich, masofadan boshqariladigan o'yinchoq mashina va samolyotlar, o'zi ochiladigan darvoza va eshik kabi moslamalarning elektrotexnika natijalari ekanligini amaliy ko'rsatib bersangiz, unda ixtirochilik qobiliyatlari rivojlanish bosqichiga o'tadi. Sababi, insoniyatda yaratuvchilik instinktlari umri davomida faol bo'lishini olimlar isbotlagan. Rossiya maktab dasturiga kiritilgan robototexnika darslarida asosiy uchta yo'nalishda bilimlar beriladi: dasturlash, konstruksiyalash va mikroelektrotexnika. Ushbu yo'nalishlarda o'quvchi yangi buyum yasay ekan, nafaqat uning intellektual bilimlari, balki zamonaviy texnologiyalarning yangi avlodini yara-tishga ishtiyoqi va qo'l mehnati orqali mo'jizalar yaratish mumkinligiga ishonchi ortadi. Bunda boshlang'ich sinflarda sodda detallar va bolalar uchun qiziqarli bo'lgan mikrosxemalar yaratish o'yin orqali o'rgatilsa, yuqori sinflarda tizimlashgan tarzda yasalgan elektrotexnika vositalarini dasturlash bosqichiga o'tiladi.

Yasalgan robotlar yoki boshqa elektrotexnika vositalari o'rtasida musobaqalar o'tkazish esa o'quvchilarni yanada izlanishga, yangilik yaratishga undaydi. Modellashtirish, algoritmlarni boshqarish malakalari esa albatta quyi

sinflardagi olingan bilimlar asosida tizimlashtiriladi. Ayniqsa bu yoʻnalishga qobiliyati bor oʻquvchilar AKTning beqiyos imkoniyatlarini oʻzi yaratayotgan sxemalarda qoʻllab koʻradi va yangilik yaratishga boʻlgan qiziqishi ortadi. Darsliklardagi nazariy maʼlumotlarni koʻz oldida jonlantiradi, ularni amaliyotga koʻchiradi.

Anʼanaviy maʼruzali dars oʻtish usulidan butunlay yiroq boʻlgan – koʻrgazmali va amaliy harakat bilan oʻzining salohiyatini aniqlash oʻquvchi uchun oʻzini koʻrsatish va isbotlash imkonini beradi. Aslida bolalar kichkinaligidan biror narsani buzib koʻrishga, oʻsha buyum-ning ichida nima borligini bilishga qiziqadi. Mayda detallarni yigʻib yuradi. Ana shu qiziqishni maktabda shakllantirsak, ayni muddao boʻladi. Robototexnika darslari amaliy faoliyatni taqozo etgani tufayli, maktab moddiy-texnik bazasini shu yoʻnalishdagi asbob-uskunalar bilan jihozlash muammosi koʻndalang boʻlishi tabiiy. Chunki robototexnika uskunolari va jihozlarning kamyobligi va qimmatligi bor gap. Yasash va yaratish jarayonlarini tashkil etish boʻyicha metodik maʼlumotlar bazasi ham yara-tilishi zarur. Biroq oʻquv markazlaridagi robototexnika mashgʻulotlari ham yuqori texnologik jihozlanganligini uchratmadik. Shunday ekan, oʻquvchiga robototexnika sirlarini oʻrganish imkoniyatini maktabda yaratish davri kelganligini yana bir bor taʼkidlayman.

Zamonaviy ta'lim o'z rivojlanishining yangi bosqichiga qadam qo'ymoqda. Ko'pgina o'qituvchilar va ota -onalar bolalarni fanga qiziqtirish, bilim olishga bo'lgan muhabbatni uyg'otish va ularni g'ayrioddiy narsalarni yaratish va o'ylash istagini uyg'otish imkoniyatini qidirmoqdalar. Materialni taqdim etishning an'anaviy shakllari anchadan buyon o'z ahamiyatini yo'qotdi. Yangi avlod o'z ajdodlariga o'xshamaydi. Ular jonli, qiziqarli, interaktiv usulda o'rganishni xohlashadi. Bu avlod zamonaviy texnologiyalarni osongina boshqarishi mumkin.

Bolalar shunday rivojlanishni xohlaydilarki, ular nafaqat tez rivojlanayotgan texnologiyalar bilan hamnafas, balki bu jarayonda bevosita ishtirok etadilar. Umuman olganda, bolalar uchun robototexnika darslari nihoyatda qiziq. Buni hamma uchun - o'qituvchilar uchun ham, ota -onalar uchun ham tushunish muhimdir. Bunday darslar boshqa fanlarni boshqa tomondan ko'rish, o'qishning ma'nosini tushunish imkoniyatini beradi. Yigitlarning ongini harakatga keltiradigan narsa - bu nima uchun kerakligini tushunish, tushunish. Uning yo'qligi o'qituvchilar va ota -onalarning barcha harakatlarini bekor qiladi. Muhim omil shundaki, robototexnika o'rgatish stressli emas va bolalarni to'liq qiziqтира oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Боголюбов А. Н. Математики. Механики. Биографический справочник. — Киев: Наукова думка, 1983. — 639 с.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. Вукобратович М. Шагающие роботы и антропоморфные механизмы. — М.: Мир, 1976. — 541 с.
3. Попов Е. П., Верещагин А. Ф., Зенкевич С. Л. Манипуляционные роботы: динамика и алгоритмы. — М.: Наука, 1978. — 400 с.
4. Медведев В. С., Лесков А. Г., Ющенко А. С. Системы управления манипуляционных роботов. — М.: Наука, 1978. — 416 с.
5. Охоцимский Д. Е., Голубев Ю. Ф. Механика и управление движением автоматического шагающего аппарата. — М.: Наука, 1984. — 310 с.